

ISSN-2091-508X

Ўзбекистон Республикаси Илимлар Академияси
Қарақалпақстан бўлимининг

ХАБАРШЫСЫ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қарақалпоғистон бўлимининг

АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК

Қарақалпақского отделения
Академии наук Республики Узбекистан

Ноқис 2025 Нукус

3

**Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлімінің**

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

**Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлімінің**

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

**Каракалпакского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года**

**№ 3
(280)**

Нукус-2025

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Бердаха, 41, тел.: **(61) 222-98-94**.
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова**.
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова**.
Компьютерная верстка: **В. Султангулова**.

Сдано в набор 01.08.2025. Подписано к печати 17.09.25. Формат бумаги 60x84 ¹/₈. Печ. л. 12.
Тираж 100 экз. Заказ 3. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан

С о д е р ж а н и е

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

Джалилов А.У., Гайипов И.К., Назаров О.А. – Очиқ суғориш тармоқларидаги гидротехник затворлар ва уларнинг асосий элементлари тадқиқи..... 5

Химия и химическая технология

Бауатдинов С. – Получение сложных удобрений на основе активации глауконита минеральными кислотами..... 11

Биоэкология и сельское хозяйство

Орел М.М., Темирбеков Р., Аймуратов Р. – Галофильная растительность как показатель условий засоления почв Каракалпакстана 14

Atajanov T.S., Doschanova M.B., Ro'zmetov R.S. – Xorazm viloyati allyuvial tuproqlari sharoitida collembolalarning (*Podura minuta* va *Folsomia candida*) bioekologik xususiyatlari va tarqalishi..... 17

Тлеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П. – Зависимость заболеваний дыхательной системы от концентрации сульфатов в воздухе..... 20

Жумамуратов А., Жумамуратов М.А., Сдиков И.М., Ажимуратова Д.М. – Нейтронно-активационный анализ микроэлементного состава природных объектов Южного Приаралья... 27

Тлеумуратова Б.С., Даулетбаева Г.Е., Урумбаев А.Е., Кубланов Ж.Ж., Султашов Р.Г. – Экологические условия произрастания сельскохозяйственных растений в Южном Приаралье, создающие риски для пищевой безопасности..... 33

Дауылбаева К.К., Танирбергенова А.Б. – Энтомофауна прибрежных биотопов озерных систем Судочье, Муйнакского и Сарбасского заливов..... 39

Темирбеков Р.О., Жолдасбаев А.М., Мусаев А.К., Исраилова И.О., Мырзамбетов Н.А. – Морфобиологические особенности теляпии (*Oreochromis mossambicus*) в водоемах различного типа Республики Каракалпакстан 43

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Экономика

Туребеков А.А. – «Uzkabel» акциядорлик жамиятининг барқарор ривожланиш кўрсаткичларини эконометрик моделлаштириш ва прогнозлаш 47

Абдуллаев У.А. – Эконометрическое моделирование самоорганизующейся торговой системы с использованием карты Кохонена 56

Дусбоев Р.Р. – Инвестиция ва инновацион жараёнининг назарий ва услубий ривожланиш жиҳатлари 60

Хайитов А.Б. – Асосий маблағларнинг ишлаб чиқаришдаги ўрни 64

Адилбеков А.А. – Озиқ-овқат саноатида иқтисодий самарадорликни ошириш усуллари 69

Эрматов З.Ш. – Оценка средней стоимости лечения туберкулёзных больных в зависимости от диагноза по МКБ-10 в Республике Узбекистан 77

Ниязимбетов М.Қ. – Минтақанинг ижтимоий-иқтисодий барқарор ривожланишининг институционал жиҳатлари 80

Ниязимбетов М.Қ. – Туризмнинг ижтимоий-иқтисодий жиҳатлари (Қорақалпоғистон Республикаси Мўйноқ тумани мисолида) 83

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

Нуржанов С.У., Муратбаева А.Б. – Қарақалпақстанда миллий маданий орайлар искерлиги ҳам оның миллетлер аралық татыўлық қатнасларындағы орны (Қарақалпақстан Республикасы Қазак миллий маданий орайы ҳам Корейслер ассоциациясы искерлиги мысалында) 87

Сапарниязов А., Абатов А. – Историко-биографическая реконструкция формирования Сабыра Камалова как учёного-историка (на основе фрагмента романа «Академик С.Камалов», включенного в книгу «Дәуирлер нәпеси» Гуляйши Есемуратовой) 93

Бекимбетов В.М. – Amudaryo oqimining Sariqamishbo'yi deltasiga o'zgarishining Janubiy Orolbo'yi xalqlarining ijtimoiy-siyosiy hayotiga ta'siri (VII-XIII asrlarda)..... 98

Таджиева Р.С. – Историко-культурное наследие казахов Южного Приаралья в конце XIX – начале XX вв.	101
Жолдасбаева Г.Р. – Қарақалпақ халқының дәстүрий аўқатланыў мәдениятының изертлениў тарийхынан.....	104
Гулимбетов А.У. – Таможенная система Амударьинского отдела в контексте социально-исторических процессов конца XIX – начала XX века.....	108
Идрисов А. – Мухаммад ибн Абдуссаттар Кердерийге тийисли «Рад ал Манхул» китабының басқа да атлары, дунья архивлериндеги қолжазбалары ҳәм қурамы.....	113
Наўбетов А.Т. – Нөкис районында салыгершиликтиң раўажланыўында Алексей Канның хызмети.....	117
Ниязов А.А. – Қарақалпақстандағы Урал казаклары тарийхының изертлениў дәрежеси.....	121
Xodjanov M.I. – Qoraqalpog‘iston o‘zbeklarida sovchilik an‘alari bilan bog‘liq urf-odatlar	126

Филология

Палымбетов К.С. – Қарақалпақ халық дәстүр қосығы – хәўжар	131
Алламбергенова Н.Г. – «Алпомиш» достони ўзбек-қарақалпоқ версияларининг компаративистик таҳлили	135
Максегова Ф. – Бесик жыры жанрының салыстырмалы изертлениў мәселесине	139
Bekbergenova Z.U. – Házirgi qaraqalpaq hám ózbek povestleriniń rawajlanıw tendenciýaları.....	142
Tleuniyazova G.B. – Lirikaliq shıǵarmanı tallawda ádebiy talqın paradigmaları.....	146
Матмуратова Р.З. – Сайлаўбай Жумағулов драматургиясында жанр мәселеси	149
Утамбетова А.Ж. – Муратбай Нызановтың юмор-сатиралық гүрриңлеринде өмир шынлығы.....	152
Sayimbetov Sh.U. – Qaraqalpaq poemalarında epiforalardıń qollanıw ózgeshelikleri	156
Бекниязов Қ., Қудиярова Ш. – Тарийхый дереклерде соматикалық фразеологизмлердин лингвомәдений билдирилиўи	161
Халмуратов Т.Ж. – Хәзирги қарақалпақ тилинде дәнекерсиз қоспа гәплер формасындағы парцелляция конструкциялары	164
Alniyazova G.A. – Naqıl-maqallarda shıǵısı arabsha hám parsısha ózlestirmelerdiń sóz jasaw imkaniyatları	168
Yerejeyova D.X. – Qaraqalpaq naqıl-maqallarında «jaqsı/jaman» konseptleri	171

Юбилей

Өзбекстан Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими Президиумы ҳәм мийнет жәмәәти – Академик Н.К. Аимбетов 70 жаста	176
---	-----

Памяти ученого

Кабулов М.К. – Профессор Роберт Иванович Вагнер – мой учитель	179
--	-----

ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ДӘСТҮРИЙ АҰҚАТЛАНЫҰ МӘДЕНИЯТЫНЫҢ ИЗЕРТЛЕНИҰ ТАРИЙХЫНАН

Жолдасбаева Г.Р.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Хәр бир халықтың тарийхий раўажланыўы даўамында қәлиплескен аўқатланыў мәдениаты оның турмыс тәризи, социаллық дүзилиси, тәбийий-ықлым шараяты хәм мәдений қәдириятлары менен үзликсиз байланыслы. Аўқатланыў мәдениаты – бул тек ғана азықланыў процесии емес, ал ол халықтың дүньяқарасы, үрп-әдетлери, мийнет искерлиги хәм диний исенимлерин сәўлелендириўши тарийхий-мәдений система болып есапланады. Соның ушын да қарақалпақ халқының дәстүрий аўқатланыў мәдениатын илимий жақтан терең изертлеу бүгинги күнде этнография илиминиң актуал мәселелеринен бири. Себеби, қарақалпақлардың аўқатланыў мәдениаты узак тарийхий дәўиринде қәлиплесип өзине көплеген қатламларды қамтыйды. Теманы тарийхтаныўшылық көзқарасынан изертлеу қарақалпақ халқының турмыс тәризи, экономикалық искерлиги, социаллық турмысы хәм руўхий қәдириятлары ҳаққында және де толық мағлыўматқа ийе болыў имканиятын бередии.

Бул бойынша жазылған мийнетлер хәм алып барылған илимий изертлеу жумысларын үш топарға бөлип үйренсек болады: дәслепки тарийхий-этнографиялық дереклер, бурынғы аўқам дәўириндеги ири этнографиялық илимий мийнетлер хәм ғәрезсизлик жылларында алып барылған тарийхий-этнографиялық илимий изертлеўлер.

Қарақалпақ халқының аўқатланыў мәдениаты ҳаққында Орта Азияға келген Европалы хәм рус саяхатшылары тәрепинен жазып қалдырылған китаплары хәм де күнделиклеринде бақалы мағлыўматлар келтирилген.

Буллардың ишинде рус әскерий хызметшиси Г.И. Данилевский Хийўа ханлығында жасаўшы халықлардың бийдай жетистирип, оннан нан таярлағанын хәм нанға талап көп болғанлығын жазады. Сондай-ақ, арпа, тары, жүўери, салы сыяқлы дәнли өсимликлерди азық-аўқат сыпатында пайдаланғанлығы ҳаққында мағлыўмат келтирип өткен [1, 62-139].

Қоңырат қаласында қарақалпақлар арасында болған Россия империясы мәмлекетлик искери М.Н. Галкин: «... бийдайды майдалаў ушын бир ғана дигирман керек болады хәм көбинесе эпиўайы дигирман таслары қолланылған», – деген мағлыўмат келтирген. Сондай-ақ, оны қарақалпақлар хәр түрли мийўелер, шай хәм аўқатлар менен сыйлап мийман қылғанлығы туўралы

мағлыўмат берип өтеди [2, 180-181].

Белгили Венгриялы саяхатшы хәм жазыўшы А.Вамбери «Очерки Средней Азии» атлы мийнетинде қарақалпақлардың миллий тағамы дуўраманың таярланыўын, сондай-ақ, қазанжаппай, нан хәм баўырсақ таярланыў процесии ҳаққында қысқаша мағлыўмат келтирген [3, 277-279].

Россия империясының және бир мәмлекетлик искери, географ хәм изертлеўшиси А.В. Каульбарс өз мийнетинде қарақалпақлардың шойын қазанда аўқат таярлағанын, сондай-ақ, сүттен сарымай алғанлығы ҳаққында да мағлыўмат келтирип өтеди [4, 1-631].

Сондай-ақ, қарақалпақлар арасында болған рус әскерий хызметшиси, художник, жазыўшы хәм саяхатшысы Н.Н. Каразин қарақалпақ аўылларының биринде болғанлығын хәм ол жерде қарақалпақлар оны қонақ сыпатында сыйлап ешки сүти хәм суў араласасынан таярланған душшы «айрақ» (айран) және де құрғатылған ерик бергенлигин жазады. Сондай-ақ, қайнатылған гүриш, мазалы затлар, нанлар хәм гүзелерде ишимликлер бергенлиги ҳаққында келтирип өткен [5, 186-229].

Рус саяхатшысы А.Е. Россикова Кавказ хәм Орайлық Азияның тарийхий, этнографиялық хәм географиялық жағдайларын үйрениўге үлкен үлес қосқан. Ол Әмиўдәрья этирапында жасаўшы халықлар салы, пахта, гүнжи, тары, жүўери, жоңышқа еккенлиги, қарақалпақлар күнделикли турмысында сорпа тийкарғы орынды ийлегенлиги ҳаққында жазады [6, 562-588]. Сондай-ақ, Қыпшақ қаласында әўлийелерде қәбирлер арасында нан писириў ушын мөлшерленген домалақ, күйдирилген пешлер бар екенлигин хәм сол жерде хаяллар қамыр жайып нан писиретуғынлығы туўралы мағлыўмат берип өтеди [7, 630-656].

Совет дәўирине келип қарақалпақлардың тарийхына хәм этнографиясына болған қызығыўшылық және де артады. Буның нәтийжесинде қарақалпақлардың тарийхы, үрп-әдет хәм дәстүрлерине байланыслы бир қатар илимий изертлеўлер алып барылды хәм көлемли илимий мийнетлер жаратылды.

Бул дәўирде қарақалпақ халқының миллий тағамларын этнографиялық жақтан ең дәслеп изертлеген алым, этнограф А.С. Морозова болып есапланады. Оның «Культура домашнего быта каракалпаков начала XX века (к вопросу этногенеза)» атлы кандидатлық диссертациясының 4-бабы «Пицца каракалпаков начала

XX века» деп аталады. Бунда қарақалпақлардың азық-ауқат өнімлері хақында, пархез тууралы хэм қарақалпақлардың айырым өнімлерге мүнәсибети, ауқат таярлау ушын қолланған хэм ауқатты сақлау ушын сондай-ақ, қайта ислеу ушын пайдаланған ыдыс-табақлары хэм писириу шараятлары хақында, қарақалпақлардың тийкаргы ауқатлары хэм олардың таярланыу усыллары, азық-ауқат пенен бирге айырым үй-хожалықларының үрп-әдетлери хақында бахалы мағлыұматлар келтирилген. Бунда қарақалпақ тағамларының өзгешеликтери, әсиресе бул көбирек шуғылланған кәсибине байланыслы екенлиги хэм қоңсы халықлар менен уқаслығы хэм өзгешеликтерине айрықша тоқталып өтилген [8, 188-236].

Хорезм этнографиялық экспедициясына басшылық етип қарақалпақ халқы хэм Орта Азия халықлары тарийхын, этнографиясын терең үйренген этнограф алым Т.А. Жданко 1956-жылы Мойнақ районында «Қызыл әскер» колхозында болып, бул колхозда балықшылар жасағанлығы, олар шаруашылық пенен хэм азырақ дийқаншылық пенен шуғылланғанлығы тууралы мағлыұмат келтиреді [9, 190-208]. Және де 1957-жылы Т.А. Жданко қарақалпақлар хақында топлаған мағлыұматларында қарақалпақлардың дийқаншылық, шаруашылық хэм балықшылық пенен шуғылланғанлығы хэм олардың тийкаргы азық өними бул – балық екенлигин өз мийнетинде келтирип өтеді. Соның ушын қарақалпақлар арасында «Аш қалғанда теңизге, балыққа бар» деген сөз кең тарқалған. Сондай-ақ, ол өз мийнетинде тандырдың қурылуы процесси көрсетилген сүүреттерди келтирип өткенлиги үлкен әхмийетке ийе [10, 146-171].

Тарийхшы алым, этнограф У.Х. Шалекенов өз изертлеулеринде қарақалпақлардың азық-ауқат өнімлери, атап айтқанда дәнли өнімлерден таярланған тағамлар, сүтли тағамлар, балық тағамлары хэм әсиресе гөшли тағамларға үлкен дыққат аударады. Сондай-ақ, нан таярлаудағы тийкаргы орынды ийелейтуғын тандырдың қурылуы процессин өз мийнетинде кең түрде түсиндирип берген [11, 269-372].

Тарийхшы хэм этнограф Х.Есбергеновтың «Қарақалпақлардың гейпара дәстүрлери хақында» атлы мийнетинде «Асабат беріу дәстүрлери» деген өз алдына бөлими бар. Бул бөлимде қарақалпақларда өлген адамларға бес асабат беріуи хэм бунда қоңсы ауыллардан көплеген адамлардың келиуи хақында жазған. Сондай-ақ, динге исенген адамлар садақадан ауқат жеу сауап деп есаплаған хэм садақаны беріп атырған шаңарақ келген қонақларды тойып ауқатланып кетиуине хәрәкет еткен. Сол сыяқлы мал сойылса қонақларға табақ тартылған уақытта сол малдың мүшелери садақаға қатнақан адамлардың дәрежелерине ылайықлы түрде тартылған. Өлген адамларға

асабат беріудің себеби садақаға келген адамлар тойып ауқатланса, өлген адамның руұхы шад болады хэм адамларға ауқат беріу арқалы өлген адамның да руұхы тояды деп халық исенгенлиги хақында терең хэм бахалы мағлыұматлар келтирип өтилген [12, 69-81].

А.В. Бекмуратова «Семейно-бытовой уклад каракалпаков в прошлом и задача преодоления его вредных пережитков» атлы кандидатлық диссертациясында қарақалпақлар балықтан қарма писиргенлигин хэм майдаланған арпа, бийдай хэм жүүериден таярланған сорпа-жарма таярлағанлығын жазады. Сондай-ақ, қатық хэм айран хақында, және де дуұраманың писирилиу процесси хақында кеңирек мағлыұмат беріп өтеді [13, 35-36].

Академик С.Камалов өз изертлеулеринде қарақалпақлардың дәнли егинлерден жүүери, бийдай, тары, арпа, салы, жасмық екенлигин хэм: «...нан тек ғана өз талаптарын қанатландыруы ушын емес, бәлки сатыу ушын да ислеу шығарылады», деп жазады. Соннан мысалы, тары баска егинлерге қарағанда тезирек писеди хэм сууғарыудан тысқары бөлек итибар талап қылмайтуғын егин екенлигин жазады. Оннан сөк гөже (тары палау), май сөк (сарымай қосылған тары) сыяқлы тағамлар таярланады. Сондай-ақ, салы қарақалпақлардың ең сүйикли тағамларын таярлаудағы тийкаргы азықлық өнім есапланған. Және де илимпаз өз мийнетинде күнделикли турмысында дийқаншылықтан тысқары балықшылық хэм аңшылық пенен шуғылланып өзлери ушын керекли азық-ауқатлық затларды топлап отырағанлығы хақында бахалы мағлыұматлар жазып қалдырған [14, 27-98].

Этнограф алым Р.Қосбергеновтың «Қарақалпақ халқының колониал дәуирдеги мәдениетти хэм турмысы» атлы мийнетинде XIX әсирдің ақыры XX әсирдің басында қарақалпақлардың тумысындағы тийкаргы ауқатлары хақында, сол менен қатар олардың турмысында қолланылған үй үскене затлары хэм ыдыс-табақлар хақында да бахалы мағлыұматлар келтирилген. Атап айтқанда, қазан, табак, шөмиш, май қабақ, кепкир, бадия, гүби, шелек, пискек, кели, дигирман, астақта, оқлау, пышақ сыяқлы үй үскене буйымларын қалай ислегенлиги хэм оларды хожалық турмыста халықтың пайдаланғанлығы хақында толық мағлыұматлар келтирилип өтилген [15, 56-63].

Т.А. Жданко хэм С.К. Камалов редакторлығында баспадан шыққан «Этнография каракалпаков. XIX-начало XX века» кітабының 3-бабы «Пища» деп аталады хэм бул баптың авторы этнограф А.Бекмуратова. Бунда алым қарақалпақ тағамларын классификациялап, түрлерге ажыратып өз алдына түсиник беріп өтеді. Соның менен бирге өсимликке байланыслы тағамлар, сүт өнімлерине байланыслы тағамлар, гөшли тағамлар, балық тағамлары,

сондай-ақ, азық-ауқат пенен байланыслы үрп-әдет дәстүрлер хәм ритуал ауқатларға тоқталып өтиледі. Бунда илимпаз, әсиресе, қарақалпақ халқының ауқатланыу режимине итибар қаратады хәм усы ауқатланыуға байланыслы хәр түрлі дәстүрлер хәкқында мағлыұмат берип өткен [16, 112-142].

Мәмлекетимиз ғәрезсизликке ерискеннен кейин тарийхшы, этнограф алымлар хәм тарийхымызға қызығыушылар тәрәпинен жаңаша ойлау хәм ғәрезсизлик идеологиясы тийкарында көлемли монографиялар, илимий мақала хәм тезислер басып шығарылды.

Қарақалпақ халық жазыушысы К.Мәмбетовтың «Қарақалпақлардың этнографиялық тарийхы» атлы китабының 9-бабы «Қарақалпақ халқының азық-ауқатлары» деп аталған. Бунда азық-ауқатлық затлар беске бөлип көрсетилген: дийқаншылық, шаруашылық, аңшылық, балықшылық хәм палыз-мийуе. Әсиресе, бунда жазыушы қарақалпақ асханасының миллий өзгешеликлерин этнофольклористлик аспекте түсиндирип берйуе хәрәкет етеди [17, 125-134].

Белгили илимпазлар Х.Есбергенов, Т.Х. Есбергенова, Г.Сейтмуратовалардың авторлығында шыққан «Наурыз халқымыздың миллий байрамы» атлы мийнетинде Наурыз байрамында писирилетуғын тағамлар сүмелек хәм наурызлық гөже хәкқында бахалы мағлыұматлар келтирилген. Бунда әсиресе бул тағамлардың қалай таярланыуы, соларға байланыслы дәстүрлер хәм ырымлар айтып өтилген. Мысалы, сүмелек қайнататуғын қазанды күйген май менен дағлап болғаннан кейин хәяллардың пири Бийбипатманың рууқына ийис шығарылады хәм кейин қазаннан майды алып, жуғына биринши түйилип алынған бийдай сууы қуйылады. Сол тақылетте сүмелек писирйу процесі дауам етеди деп көрсетилген. Сондай-ақ, сүмелек тек қарақалпақларда емес, бәлким қоңсы өзбек хәм басқа да түркий халықларда да писирилетуғынлығы хәкқында мағлыұмат берилген [18, 11-13].

Белгили жазыушы Қ.Айымбетовтың «Халық даңалығы» атлы китабында «Салт-дәстүр ырымлары» деп аталатуғын бөлими бар. Бунда қарақалпақ халқының айырым ырымлары хәкқында айтылған. Атап айтқанда, қарақалпақ азық-ауқатлық өнимлери менен байланыслы нан асатыу, қатық жағыу, май жағыу, қасқа май жағыу, қонақ, шаулықтың қолынан май жалау, ийек қышыу сыяқлы салт-дәстүр ырымлары хәкқында қызықлы мағлыұматлар келтирилген [19, 95-99].

Р.Камалова хәм З.Курбановалардың «Трансформационные процессы в традиционной пище каракалпаков в XX веке» атлы мақаласында қарақалпақлардың ауқатланыу дәстүрине таза тағамлардың кирип келиуі хәкқында мағлыұмат береді. ХХ әсирге келип қарақалпақ асханасы хәр түрлі салатлар,

тағамлар, мазалы затлар, корейс, рус, европа хәм басқа халықлар ишимликлери менен толтырылғанлығы хәкқында жазған [20, 99-103].

К.Турекеевтың мақаласында қарақалпақлардың жерлеу мәресимлерине байланыслы дәстүр хәм ырымларға итибар қаратылған. Бунда қарақалпақларда ийис шығарыу арқалы қайтыс болған адамлардың рууқын еслеу хәм олардың рууқы усы ийис арқалы тойыуы хәкқында мағлыұмат береді. Пийшенби хәм жума күнлери мархумның руқына бағышлап Кураннан дуа оқылған, шелпек хәм бауырсақлар писирилгенлиги хәм республикамыздың кубла районларында жасаушы қарақалпақлар қайтыс болған адамның жасы нешеде болса соған қарап шелпек таярлағанлығын айрықша көрсетип өткен [21, 149-161].

Г.У. Сейдаметова, З.И. Курбанова хәм Г.А. Акимниязовалардың «Традиционное питание в повседневных практиках жителей Каракалпакстана в 1960-1970 гг.» атлы мақаласында 1970–1980-жылларда қарақалпақлардың миллий асханасы корейс, рус хәм Европа асханаларының түрлі ауқатлары менен толтырылғанлығы хәкқында мағлыұматлар келтирилген. Қарақалпақлардың азық-ауқат системасы басқа елатлар мәдениаты тәсиринде өзгерген болса да, соның менен бирге, қурамалы хожалық түринен қәлиплескен дәстүрий белгилери сақлап қалғынлығын мақалада айрықша келтирип өткен [22, 98-111].

Илимпаз Р.Баллиева өз изертлеулеринде азық-ауқат адамзат турмысын қоллап-қууатлау системасының ең әхмийетли элементи деп тәрийплейди. Инсанның тәбият пенен мүнәсийбетлери хәр қашан ол яки бул тәризде ауқатланыу машқалалары этирапында қурылған. Азық-ауқат алыу зәрүрлиги тек аймақтың рауажланыуын, топырақ, өсимлик хәм хәйуанат дүньясының имканиятларынан пайдаланыуды, бәлки социаллық өзгерислерди де түсиндиреди. Қарақалпақларда дән, гөш, сүт хәм балық өнимлерин әзелден тийкаргы орынды ийелегенлигин хәм олардың өзине тән тәбийий-экономикалық белгилерин көрсетип өтеди [23, 156-167].

З.Курбанова өз илимий мийнетинде ХХ әсирдің 50-жыллар екынши ярымынан баслап социал-экономикалық хәм социал-сиясий өзгерислер, сондай-ақ жедел рауажланған глобалласыу процесі тәсиринде Қарақалпақстан халқының ауқатланыу системасында сезилерли өзгерислер жүз бергенлиги хәм глобалласыу қарақалпақлардың дәстүрий ауқатланыуына жақсы хәм жаман тәсир көрсеткенлигин айрықша көрсетип өтті. Бул өз гезегинде дәстүрий ауқатланыудың хәлсиреуине алып келгенлиги, бирақ, бундай өзгерислерге қарамастан, миллий тағамлар халықлар мәдений турмысының ажыралмас бөлими болып қиятырғанлығы хәкқында бахалы мағлыұматлар

келтирип өтеди [24, 58-61].

Солай етип, каракалпақлардың дәстүрий тағамларына арналған әдебиеттерді талқылап, жоғарыда келтирилген 3 топар әдебиеттерінің унамлы хәм унамсыз тәрептерин атап өтиў мүмкин:

Биринши топар әдебиеттері дәстүрий каракалпақ тағамлары ҳаққында толық мағлыўмат бермейди. Бирақ бул мағлыўматлар каракалпақ мәдениетиндеги айрым тағамлардың әйемгилигин сәўлелендирип бериўи менен баҳалы.

Екинши топар әдебиеттеринде каракалпақлардың дәстүрий тағамлары ҳаққында көбирек системаластырылған мағлыўматлар келтирилген. Бул жерде каракалпақлардың гөш, сүт хәм өсимлик аўқатлары дәстүрлерин биринши болып классификациялаған изертлеўши А.Морозованың жумысына айрықша итибар қаратыў лазым. Кейинги изертлеўлер А.Морозованың жумысын тек ғана толықтырды.

Үшинши дәўир кең қамтыўлы болып, тийкарынан жаңа аўқатланыў әмелиятларын

анықлаў хәм жаңа аўқатларды енгизиўге қаратылған.

Жуўмақлап айтқанда, каракалпақ халқының аўқатланыў мәдениеті – бул халықтың тарихы, тәбийий шараяты, миллий қәдириятлары хәм дәстүрлериниң анық көриниси. Изертлеў процесинде мәлим болғанындай, каракалпақлар аўқатланыў тәртибинде тәбийий хәм жергиликли өнімлерден пайдаланыўға үлкен итибар береді. Олар аўқат таярлаўда әсирлер даўамында қәлиплескен дәстүрий усулларды сақлап қалған болып, бундай тағамлар тойымлы хәм саламат турмыс тәризин тәмийнлеўге хызмет етеди. Буннан тысқары, миллий тағамлар арқалы халықтың миймандослық, жағыйеттеги өз ара қатнасықлар хәм үрп-әдеттери де өз көринисин табады. Бул бірса каракалпақ халқының аўқатланыў мәдениетин тек материаллық емес, ал руўхый мийрас сыпатында да үйрениў зәрүрлигин көрсетеди. Бундай изертлеўлер миллий қәдириятларды сақлаў хәм келешек әўладқа жеткерийде үлкен әҳмийетке ийе.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Данилевский Г.И. Описание Хивинского ханства. // Записки Императорского Русского географического общества. Кн. V. – СПб., 1851. с. 62-139.
2. Галкин М.Н. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю. – СПб., 1868.
3. Вамбери А. Очерки Средней Азии (Дополнение к Путешествию по Средней Азии). – Москва, 1868.
4. Каульбарс В.А. Низовья Аму-Дарьи, описанные по собственным исследованиям в 1873 г. // ЗРГО. Т. 9. – СПб., 1881. 631 с.
5. Каразин Н.Н. В низовьях Аму. Путевые очерки. // Вестник Европы. Т. 52 – СПб., 1875. с. 186-229.
6. Россикова А.Е. По Аму-дарье отъ Петро-Александровска до Нукуса. // Русский вестник. Т. 280. – СПб., 1902. с. 562-588.
7. Россикова А.Е. По Аму-дарье отъ Петро-Александровска до Нукуса. Окончание. //Русский вестник. Т. 281. – СПб., 1902. с. 630-656.
8. Морозова А.С. Культура домашнего быта каракалпаков начала XX века (к вопросу этногенеза). // Тарих илимлери кандидатлық диссертациясының қолжазбасы. – Ташкент, 1954. //ӨзРИА ҚҚБ фундаменталлық китапханасының қол жазбалар фонды. Инв. №170680.
9. Жданко Т.А. Работы Каракалпацкого этнографического отряда в 1956 г //Материалы Хорезмской экспедиции. Вып 1. – Москва, 1959. с. 190-208.
10. Жданко Т.А. Работы Каракалпацкого этнографического отряда Хорезмской экспедиции в 1957 г. //Материалы Хорезмской экспедиции. Вып. 4. – Москва, 1960. с. 146-171.
11. Шалекенов У.Х. Быт каракалпацкого крестьянства Чимбайского района в прошлом и настоящем. //ТХАЭЭ, том III. – Москва, 1958. с. 269-372.
12. Есбергенов Х. Каракалпақлардың гейпара дәстүрлери ҳаққында. – Нөкис, 1964.
13. Бекмуратова А.В. Семейно-бытовой уклад каракалпаков в прошлом и задача преодоления его вредных пережитков. // Тарих илимлери кандидатлық диссертациясының қолжазбасы. – Москва, 1967. ӨзРИА ҚҚБ фундаменталлық китапханасының қол жазбалар фонды. Инв. №63996.
14. Камалов С.К. Каракалпаки в XVIII- XIX веках. – Ташкент, 1968.
15. Қосбергенов Р. Каракалпақ халқының колониал дәўирдеги мәдениеті хәм турмысы (1873-1917). – Нөкис, 1970.
16. Бекмуратова А. Пища. // В кн.: Этнография каракалпаков. XIX-начало XX века (материалы и исследования). – Ташкент, 1980. с. 112-142.
17. Мәмбетов К. Каракалпақлардың этнографиялық тарихы. – Нөкис: Каракалпақстан, 1995.
18. Есбергенов Х., Есбергенова Т.Х., Сейтмуратова Г. Наўрыз халқымыздың миллий байрам. – Нөкис: Билим, 1998.
19. Айымбетов К. Халық даналығы. – Нөкис: Каракалпақстан, 2020.
20. Камалова Р.С., Курбанова З.И., Трансформационные процессы в традиционной пище каракалпаков в XX веке. // Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Каракалпақстан бөлиминиң Хабаршысы, №2 (255). – Нукус, 2019. с. 99-103.
21. Турекеев К.Ж. Традиция почитания духов предков в современных представлениях каракалпаков. // Вестник антропологии, 2019, №4 (48). с. 149-161.
22. Сейдаметова Г.У., Курбанова З.И., Акимниязова Г.А. Традиционное питание в повседневных практиках жителей Каракалпақстана в 1960-1970 гг. // Вопросы истории, 2022, № 5 (2). с. 98-111.

23. Баллиева Р. Каракалпакский этнос и традиционное природопользование. – Ташкент, 2022.
24. Курбанова З.И. Позитивные и негативные

аспекты влияния глобализации на традиционное питание каракалпаков. // *ӨзРИА Каракалпакстан бөлиминиң Хабаршысы*, 2023, № 4 (273). с. 58-61.

Qoraqalpoq xalqining an'anaviy ovqatlanish madaniyatining o'rganilishi tarixidan
Joldasbaeva G.R.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus

Ushbu tadqiqot qoraqalpoq xalqining an'anaviy ovqatlanish madaniyatining o'rganilish tarixiga bag'ishlangan. Bunda turli xil materiallar asosida qoraqalpoqlarning an'anaviy ovqatlanish madaniyati bilan bog'liq yozib qoldirilgan Evropa va rus olimlari hamda sayyohlarining kundaliklari, sobiq ittifoq davrida yozilgan ilmiy ishlar va kitoblar hamda mustaqillik davrida yozilgan ilmiy ishlarning o'ziga xos jihatlari ko'rib chiqildi. Tadqiqot masalalarini ilmiy tahlil qilish jarayonida qoraqalpoqlarning an'anaviy ovqatlanish madaniyati haqida Evropa va rus sayyohlari tomonidan ilk bor yozib qoldirilgan ma'lumotlar oz bo'lsa-da juda qimmatli materiallar hisoblanib, keyinchalik qoraqalpoqlarning an'anaviy ovqatlanish madaniyati sobiq ittifoq davrida tizimlashtirilgan tarzda o'rganilganligi hamda mustaqillik davrida esa yangi ovqatlanish madaniyati va yangi taomlarni joriy etishga qaratilganligi ma'lum qilindi.

Из истории изучения культуры традиционного питания каракалпакского народа
Жолдасбаева Г.Р.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

Данное исследование посвящено истории изучения культуры традиционного питания каракалпакского народа. При этом на основе различных материалов были рассмотрены особенности дневников европейских и русских ученых и путешественников, связанных с традиционной культурой питания каракалпаков, научных трудов и книг, написанных в период бывшего Союза, а также научных работ, написанных в период независимости. В процессе научного анализа вопросов исследования было отмечено, что сведения, впервые записанные европейскими и русскими путешественниками о культуре традиционного питания каракалпаков считаются очень ценными материалами, которые впоследствии были систематически изучены в период бывшего Союза, а в период независимости были направлены на внедрение новой культуры питания и новых блюд.

From the history of studying the culture of traditional food of the Karakalpak people
Joldasbaeva G.R.

Karakalpak Scientific Research Institute of Humanitarian of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

This research is devoted to the history of studying the traditional food culture of the Karakalpak people. At the same time, the features of the diaries of European and Russian scientists and travelers related to the traditional food culture of the Karakalpaks, scientific works and books written during the period of the former union, as well as scientific works written during the period of independence, were considered on the basis of various materials. In the process of scientific analysis of the research issues, it was noted that the information first recorded by European and Russian travelers about the traditional culture of food of the Karakalpaks is considered very valuable material, which was systematically studied during the period of the former union, and was aimed at introducing a new culture of food and new dishes during the period of independence.

УДК 94(575.1)"18/19"

**ТАМОЖЕННАЯ СИСТЕМА АМУДАРЬИНСКОГО ОТДЕЛА В КОНТЕКСТЕ
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА**

Гулимбетов А.У.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус*

Развитие внутренних торговых связей в низовьях Амударьи в конце XIX – начале XX вв. представляло собой особо сложный и противоречивый процесс. С одной стороны, с усилением влияния Российской империи в этот период в регион стали проникать элементы капиталистических отношений. Это, в свою очередь, дало толчок открытию новых рынков для местных производителей и увеличению объемов торговли. Однако данный процесс имел и ряд критических аспектов. Прежде всего то, что основные направления внутренних торговых связей определялись в основном из центра и не

в полной мере учитывались интересы местного населения. Например, торговая политика, связанная с введением монокультуры хлопка, ухудшала экономическое положение местных земледельцев. Они были лишены возможности приобретать продукты, необходимые для их нужд.

Осуществление торговли только через разрешённые переправы по Амударье и ограничение торговых операций на других участках реки вынуждали население преодолевать большие расстояния. В 1876 году существовало 6 переправ (Хазарасп, Ханка, Ургенч, Гурлан,